

DEVOCION A LOS SANTOS CUATRO EVANGELIOS.

modo fiet istud. quoniam vir. non cognosco! Et respondens Angelus dixit ei Spirit. S. superveniet in te, et virt. Altissimi obumbrabit tibi, ideoque set quod nascetur. ex te Danct vocabitur Filius Dei. Et ecce Elisabet cognata tua. et ipsa concep. filium in senect. sua et hic mensis sextus set

invenisti enim gratiam a pud deum: ecce concip. in utero et par. fil. et vocabis nomen ejus Jesum. Hic erit magnus. et Filius Altissimi vocabet et dabit illi Dns. Desedem David patris ejus, et regnabit in domo Jacob in aeternum. et regni ejus non eris finis. Dixit aut. Maria ad Agelum quo-

Evangelio de S. Juan.
In princip erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum: hoc erai in principio apud D. omnia per ipsum facta sunt. et sine ipso factum est nihil, quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux homin, et lux in teneb, lux, et teneb. cam non

nus imponent, et bene habebunt Et Dns. qui deum Jesus, postquam locutus est eis assumptus est in Coelum, et sedet a dextris Dei: illi autem perfecti praedicaverunt ei munera, aurum, thus, et myrram Et responso accepit in somnis ne redirent ad Herod. per aliam viam reversi sunt

illi, quae vocatur sterilis, quia non erit impossibile apud deum omne verbum, Dixit autem Maria Ecce Ancilla Dñ. fiat mihi secundum verbum tuum.

Evangelio de S. Mateo.

Cum nat. esset Jesus in Bethlehen. Judá in diebus Herodis Regis ecce Magi ab Oriente ve-

nerunt Hierosol. dicens Ubi est qui natus esse Rex Judeorum? Vidi mus enim stell, ejus in Oriente. et venim. adorare eum. Audiens aut. Herod Rex turbatus est. et omnis Hierosolyma cum illo, et congregans omnes Principes Sacerdotum, et Scribas populi. escitabatur ab eis. ubi.

Evang omni creaturae.
Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit; qui veró non crediderit, condemnab. Signa aut, eos. qui crediderint haec sequentur; In nomine meo daemania ejicient linguis loquent. novis. serp. tollen. et si mortifer, quid biber, non eis nocebit; super aegros ma-

appar. eis: Et mitens illos in Bethleh. dixit; Ite, et interrog. dilig. de puero, et cum invenerit, renuntiate mihi ut et ego veniens ador eum. Qui cum audisset, reg. abier Et ecce stell. quam vider, in Oriente antecedebat eos, usque dum veniens stare supra ubi erat puer. Videntes au-

Christus nasceretur. At illi dixer ei. In Bethlehem juda sic enim scribitur est per Proph. Et tu Bethleh. terra juda, nequamquam minim, es in princip. juda, ex te enim ex et dux. qui reg. populum meum Israel. Tunc. Herod clam vocat. Magis, diligenti. dedit ab eis tem. stellae quae

in Regionem eam.
Evangelio de S. Marcos.
In illo temp. recumb. undecim discipulis, apparuit illis Jesus: et exprobavit incredulitatem eorum, et duritiam cordis quia iis, qui viderant eum resurrexisse non crediderunt. Et dixit eis; Eunt. in mund. universum. praedicate

tem stell gravisi sunt gaudio magno, valde. Et intrantes dom invener, puer cum Maria Matre ejus, et prociad, adoraverunt eum, et aperitis thesauris suis oblat. et munera, aurum, thus, et myrram Et responso accepit in somnis ne redirent ad Herod. per aliam viam reversi sunt

nati erunt. ET VERBUM CARO FACTUM EST. et habitabit in novis. Et vidimus gloriam ejus, gloriam quasi unigeniti a Patre plenum gratiae, et veritatis.

Evangelio de S. Lucas.

In illo tempore missus est Angel Gabriel a Deo in Civitatem Galilea cui nomen Nazar. ap Vir-

ginen desponsat viro cui nomen erat Joseph de domo David, et nomen Virginitis Maria. Et ingressus Angelus ad eam dixit; Avegr. plen. Dns. tecum. benedicta tu in mulieribus. Quae cum audisset turbata est in serm. ejus, et cogitabat qualis essetis Tunc. Herod clam vocat. Magis, diligenti. dedit ab eis tem. stellae quae

compreend. Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joann. Hic. venit in testimonium ut testimonium perhib, de lumine ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux sed, ut testimonium perhib, de lumine. Erat lux ver. quae illuminat omnem novum venient, in hunc mund. ta

Evangelio de S. Juan.
In princip, erat Ver-
bum, et verbum erat
apud Deum, et Deus erat
Verbum: hoc erat in prin-
cipio apud D. Omnia per
ipsam facta sunt, et sine
ipso factum est nihil,
quod factum est in ipso
vita erat, et vita erat lux
homin, et lux in teneb,
lux, et teneb, cum non

Evang. omni creaturae
Qui crederit et bati-
zatus fuerit, salvus erit;
qui vero non crederit,
condemnab. Signa aut.
eos, qui crederint haec
sequentur: In nomine
meo daemones ejicient
linguis loquent, novis
serp. tollent, et si mor-
tifer, quid dixer, non eis
nocebit: super aegros ma-

in Regionem euan.
In illo temp. recumb.
undecim discipulis.
apparuit illis Jesus, et
exprobatit incredulita-
tem eorum, et duritiam
cordis quia his, qui vi-
derant eum resurrexisse
non crediderunt. Et di-
xit eis; Eunt, in mund.
universum. praedicate

compreend. Fuit homi-
missus a Deo, cui no-
men erat Joann. Ille
venit in testimonium, ut
testimonium perhib, de
lumine ut omnes crede-
rent per illum. Non era-
t lux sed, ut testimo-
nium perhib, de lumine.
Erat lux ver quae illumi-
minat omnen homin ve-
nient, in hunc mund, in

invenisti enim gratiam a-
pud deum: ecce concip.
in utero. et par. fil. et vo-
cavis nomen ejus Jesum.
Hic erit magnus. et Fi-
lius Allissimi vocab et da-
bit illi Dñs, D. sedem Da-
vid patris ejus. et regna-
bit in domo Jacob in ac-
ternum, et regni ejus
non eris finis. Dixit aut.
Maria ad Angelum quon-

nerunt Hierosol. dicen-
tes Ubi est qui natus esse
Rex Judeorum? Vidi-
mus enim stell. ejus in
Oriente, et venim. ad-
rare eum. Audiens aut.
Herod Rex turbatus est.
et omnis Hierosolyma
cum illo, et congregans
omnes Principes Sacer-
dotum, et Scribas popul
escitabatur ab eis, ubi

Christus nasceretur. At
illi dixer ei. In Bethle-
hem Judaeie enim scrip-
tum est per Proph. Et
tu Bethleh. terra Judae,
nec vacuam minim, es in
princip. Judae: ex te
enim ex et dux. qui reg
populum meum Israel.
Tunc Herod. clam vocat.
Magis, diligent. dedit
ab eis tem. stellae quae

ginem desponsat viro cui-
nomen erat Joseph de do-
mo David, et nomen Vir-
ginis Maria. Et ingresus
Angelus ad eam dixit; A-
vogr. plen. Dñs. tecum,
benedicta tu in mulieri-
bus. Quae cum audisset
turbata est in serm. eju,
et cogitabat qualis esset
salutatio. Et ait Angel-
us ei: Ne timeas Maria:

modo fiet istud quoniam
viri non cognoscent. Et
respondens Angelus dixit
ei Spirit. S. superveniet
in te, et virt. Allissimi
Ego Ancilla Dñi, fiat mi-
hi secundum verbum
tuum.
Cum nat. esset Jesus
in Bethlehen Judae
in diebus Herodis Regis
ecce Magi ab Oriente ve-

Evangelio de S. Mateo.
illi, quae vocatur stellas;
quia non erit possibile
apud Deum omne ver-
bum. Dixit autem Maria
Ego Ancilla Dñi, fiat mi-
hi secundum verbum
tuum.
Cum nat. esset Jesus
in Bethlehen Judae
in diebus Herodis Regis
ecce Magi ab Oriente ve-

appar, eis: Et mitens
illos in Bethleh. dixit:
Ite, et interrog. dilig. de
puero, et cum invenerit
renuntiate mihi ut et
ego veniens ador. eum.
Qui cum audisset, reg. a-
dier. Et ecce stell. quam
vider. in Oriente antece-
debat eos usque dum
veniens stare supra ubi
erat puer. Videntes au-

CARO FACTUM EST, ET
viri non cognoscent. Et
respondens Angelus dixit
ei Spirit. S. superveniet
in te, et virt. Allissimi
Ego Ancilla Dñi, fiat mi-
hi secundum verbum
tuum.
Cum nat. esset Jesus
in Bethlehen Judae
in diebus Herodis Regis
ecce Magi ab Oriente ve-

**DEVOCION
A LOS SANTOS CUA-
TRO EVANGELIOS**

nus imponet. et bene
habebunt: Et Dñs qui-
dem Jesus, postquam lo-
cutus est eis assumptus
est in Coelum et sedet a
dextris dei; illi autem
perfecti praedicaverunt
ubique dominum cooperan-
te, et sermonem confir-
mate sequentib. signis.

tem stell, gravisi sunt
gaudio magno valde. El
intrans dom invener.
puer tum Maria Matre
ejus et procid. adora-
verunt cum, et apertis
thesauris suis. obtuler.
ei munera, aurum, thus,
et myrram Et responso
accepto in somnis ne red-
dissent ad Herod. per a-
liam viam reversi sunt

modo fiet istud quoniam
viri non cognoscent. Et
respondens Angelus dixit
ei Spirit. S. superveniet
in te, et virt. Allissimi
Ego Ancilla Dñi, fiat mi-
hi secundum verbum
tuum.
Cum nat. esset Jesus
in Bethlehen Judae
in diebus Herodis Regis
ecce Magi ab Oriente ve-